

РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Андижанского государственного педагогического института

Доцент кафедры «Теория дошкольного образования»

Мирзаев Отабек Хусанович

Студентка факультета дошкольного образования АГПИ

Махбубжанова Гулшода Тулкинжон кизи

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15229252>

Аннотация. В этой статье рассматривается, как правильно развивать и воспитывать детей дошкольного возраста. Важно развивать ребенка всесторонне: заниматься его физическим здоровьем, учить его думать, общаться, хорошо говорить и заниматься творчеством. В статье также говорится о том, что влияет на развитие ребенка и как родители и воспитатели могут помочь ему, создав хорошие условия для обучения.

Ключевые слова: дошкольный возраст, развитие ребенка, воспитание детей, формирование личности, образование, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие наследственность.

Годы с 3 до 7 – ключевое время для формирования личности ребенка. Именно в этот период закладываются базовые навыки, помогающие успешно адаптироваться к обществу и учиться в будущем. Поэтому развитие и воспитание дошкольников должно охватывать все аспекты их жизни. Развитие человека – это комплексный процесс, охватывающий физическую, психическую и социальную сферы, и включает в себя как врожденные, так и приобретенные изменения. Физическое развитие проявляется в росте, наборе веса, улучшении работы органов чувств и координации движений. Психическое развитие связано с формированием психологических качеств, эмоциональной сферы, воли и познавательных процессов. Социальное развитие отражается в поведении человека и его взаимодействии с окружающим миром, включая участие в общественной жизни. Формирование личности происходит, когда ребенок усваивает общественный и исторический опыт через образование и воспитание в разных видах деятельности. Взрослые направляют этот процесс, отбирая и представляя информацию, которую дети должны изучить. Содержание, способы воспитания и обучения, а также понимание закономерностей развития ребенка должны соответствовать его возрасту. По мере взросления, дети становятся более развитыми, и воспитание может быть более сложным. Полезно применять полученные знания на практике, ведь дети активны от природы. Различные виды деятельности формируются через обучение, основанное на этой активности. Новые виды деятельности дети осваивают не сразу, а постепенно, с помощью воспитателя.

Образование – это организованный процесс, который проводят специально подготовленные люди, используя определенные программы. Хотя социальная среда оказывает постоянное влияние на образование, стараясь максимизировать положительные и минимизировать отрицательные эффекты, ключевое отличие образования от влияния среды заключается в его целенаправленности: воспитание осуществляется по заранее разработанному плану, в то время как влияние среды происходит спонтанно.

Наследственность – это процесс, посредством которого ребенок получает биологические характеристики от родителей или предков. Эти унаследованные черты, включающие особенности строения тела, физиологии, нервной системы и скорости реакций, являются объективными факторами, влияющими на формирование личности. Наука генетика утверждает, что наследственность определяет предрасположенность к сотням различных талантов, таких как музыкальный слух, зрительная память, быстрая реакция, а также математические и художественные способности. Важно отметить, что речь, мышление, произвольные движения, способность к труду, творческие способности и

признаки одаренности также могут передаваться из поколения в поколение. Поэтому, если ребенок, воспитываясь в определенной семье, демонстрирует унаследованные таланты, необходимо учитывать и активно использовать благоприятную семейную среду, которая сыграла важную роль в формировании этих способностей и может способствовать их дальнейшему развитию.

Формирование личности ребенка происходит через усвоение опыта предыдущих поколений, который передается посредством образования и воспитания в различных видах деятельности. Это позволяет ребенку стать частью социальной структуры общества, в котором он живет. Владение социальным опытом – это длительное и трудное занятие для ребенка. С одной стороны, ему нужно усвоить сложный и объемный человеческий опыт, представленный на высоком уровне обобщения. С другой стороны, у него пока нет инструментов, чтобы этот опыт освоить. Именно поэтому взрослые в процессе воспитания и обучения выбирают доступное для ребенка содержание и направляют его в учебе, тем самым подтверждая ключевую роль образования в формировании личности.

В заключении, дошкольное образование требует серьезного отношения, внимания, терпения и профессиональных знаний от взрослых. Только когда развитие рассматривается комплексно, охватывая все сферы жизни ребенка, и родители, и воспитатели активно вовлечены в процесс, можно обеспечить гармоничное формирование личности и подготовить ребенка к успешному обучению в школе.

Литература

<https://orcid.org/0009-0004-8134-3925> ORCID

1. Xusanovich, M. O. (2024, November). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ МУАССАЛАРИДА ТАДБИРКОРЛИК МАДАНИЯТИГА О'RGATISH. In INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 3, No. 25, pp. 16-18).

2. Mirzayev, O. (2023). ERTAK-TERAPIYASI VA TADBIRKOORLIK MADANIYATI ELEMENTLARINING INTEGRATSIYASINI TA'MINLASHNING METODIK TIZIMI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(25), 92-94.

3. Khusanovich, T. M. O. DEVELOPING STEAM COMPETENCIES IN OLDER PRESCHOOLERS.